

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

О.Г. Голиченко

(Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, golichenko@rambler.ru)

А.Б. Попов

(Московский физико-технический институт,
Москва, aleksandr.popov@phystech.edu)

В основе неэволюционной экономической теории лежит исследование эволюционного цикла инновационного правила, то есть движение инновационных идей, от их зарождения и становления (**фаза Мезо 1**), имплементации и диффузии среди популяций (**фаза Мезо 2**), завоевание устойчивых позиций в макросреде и в конечном итоге превращение новых правил в привычные рутинные операции (**фаза Мезо 3**).

1. Мезо фазы и показатели эволюционного цикла.

В работе для количественной характеристики мезо фаз были приняты следующие показатели:

1.1. Фаза Мезо 1. Зарождение и становление инновационного правила. Поиск и открытие новых способов создания процессов и продуктов.

Показатель: доля ИиР в затратах на технологические инновации.

1.2. Фаза Мезо 2. Имплементация инновационного правила: первое применение и введение в оборот на рынке, включая принятие, распространение и эволюцию правила.

Субфаза 1.2a. Применение радикального правила (мутация правила и формирование популяции его потребителей).

Показатель: доля в отгруженной продукции инновационного ядра радикально новой продукции, то есть продукции, вновь внедренной или значительно усовершенствованной, и, в то же время, новой для рынка.

Субфаза 1.2b. Диффузия нового правила (принятие и формирование популяции производителей носителей правила известного рынка).

Показатель: доля в отгруженной продукции инновационного ядра технологически новой для производителя продукции, то есть вновь внедренной или значительно усовершенствованной, но известной рынку.

Субфаза 1.2c. Эволюция правила (инкрементальные улучшения)

Показатель: доля модернизированной продукции в отгруженной продукции предприятий инновационного ядра.

1.3. Фаза Мезо 3. Сохранение и удержание введенного в оборот правила.

Показатель: доля инновационной продукции в отгруженной продукции всеми предприятиями выборки.

1.4. Общие показатели эволюционного цикла

Субфаза 1.4а. Затратоемкость эволюционного цикла

Показатель: доля затрат на технологические инновации в объеме выпуска инновационной продукции.

Субфаза 1.4в. Средняя частота использования инновационного правила

Показатель: доля инновационно-активных (осуществлявших технологические инновации) предприятий в выборке.

В последующем тексте и таблицах приняты следующие сокращения.

НИР – исследования и разработки,

ТИ – технологические инновации,

ИП – отгруженная инновационная продукция,

ЗТИ – затраты на технологические инновации,

2. Общие характеристики кластеризации

Для получения значения показателя фазы сначала вычислялось отношение его среднего значения к среднему значению параметра для Российской Федерации в целом для трех опорных лет. В качестве опорных лет были выбраны: 2008-й год (год, предшествующий резкому спаду ВВП России в ходе мирового кризиса), 2012-ой (год наивысшей инновационной активности в среднем по России) и 2015-ый (год самого значительного экономического спада). Впоследствии полученные три значения усреднялись и вносились в таблицу, которая после нормировки использовалась для кластерного анализа

В ходе кластеризации регионов были использованы два метода: метод полной связи (с целью установить число кластеров, необходимое для построения графика средних) и метод k-средних (необходимый для построения эволюционных циклов и точного определения кластеров) .

В результате проведения кластеризации было получено 7 разных групп (кластеров) регионов России. При объединении в кластеры не рассматривались регионы, для которых отсутствовали данные хотя бы одному показателю за один из упомянутых выше годов (2008, 2012 или 2015). Следуя этому принципу, из процедуры кластеризации были исключены: Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Алтай, Тыва, Хакасия и Еврейская автономная область. Кроме того, при объединении регионов в кластеры не рассматривался ряд регионов с аномально высокими значениями одного из 6 описанных выше показателей, а именно: Камчатский (6-й параметр) и Ставропольский (4-й параметр) края, Сахалинская (3-й параметр), Архангельская и Мурманская области (обе — 6-й

параметр). Эти пять регионов впоследствии исследовались отдельно как дополнение к сформированным кластерам.

3. Характеристики кластеров

Ниже приведены таблицы кластеров. Нумерация таблиц соответствует номерам кластеров, полученных по результатам работы алгоритма кластеризации.

Таблица № 1. Кластер “модернизаторов”.

	ИиР/ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизированная	ИП в выборке	ЗТИ/ИП	Доля осуществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	<u>19,86%</u>	<u>0,85%</u>	<u>2,40%</u>	<i>13,63%</i>	<i>10,54%</i>	<i>23,34%</i>	10,51%

Данный кластер характеризуется с низкой активностью акторов на первой мезо фазе и высокой активностью на второй и третьей мезо фазах. На второй мезо фазе очень высоки (здесь и далее - относительно среднероссийской) доли модернизированной инновационной продукции, а также всей инновационной продукции в отгруженной, и низка затроекость инновационной продукции. На третьей фазе очень велика (относительно среднероссийского уровня) доля инновационной продукции в отгруженной предприятиями выборки продукции. Значительна частота использования инновационного правила (доля предприятий, осуществляющих ТИ). Кластер включает 4 региона.

Таблица № 2. Кластер лидеров второй и третьей фазы эволюционного цикла.

	ИиР/ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизированная	ИП в выборке	ЗТИ/ИП	Доля осуществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	28,90%	<i>1,40%</i>	<i>15,19%</i>	<i>8,44%</i>	<i>10,50%</i>	30,30%	9,11%

Для кластера характерна высокая активность на второй и третьей мезо фазах. На второй мезо фазе показатели значительно превышают средний уровень для всех трех ее субфаз. На третьей фазе высока доля инновационной продукции относительно продукции, отгруженной всеми предприятиями выборки. Весьма значительна частота использования инновационного правила (доля предприятий, осуществляющих ТИ среди всех предприятий выборки). Что касается первой мезо фазы, то несмотря на то, что значение показателя ИиР/ТИ по кластеру ниже среднего, в кластер входят такие регионы как Московская, Тверская, Самарская области, у которых значение данного показателя значительно выше

среднероссийского – таким образом, можно говорить об отсутствии единого тренда среди кластеров региона на фазе зарождения инноваций. Кластер включает 10 регионов.

Таблица №3. Кластер регионов, близких к среднестатистическим инноваторам

	ИиР/ ЗТИ	техн.нов ая для рынка	техн.новая для производителя	модернизиро- ванная	ИП в вы- борке	ЗТИ/ИП	Доля осу- ществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	<u>13,66%</u>	<u>0,76%</u>	<u>3,87%</u>	<u>2,36%</u>	<u>3,10%</u>	<u>63,36%</u>	8,18%

Кластер сформирован примерно наполовину регионами, ориентированных на разные типы инноваций, со значениями показателями близких к средним по стране; другая половина состоит из регионов с низкими значениями первых 5-ти показателей (то есть показателями первых двух мезо фаз) и высокими значениями затратноёмкости инновационной продукции. Кластер включает 20 регионов.

Таблица № 4. Кластер «расточительных» инноваторов

	ИиР/ ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизиро- ванная	ИП в вы- борке	ЗТИ/ИП	Доля осу- ществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	<u>41,40%</u>	1,45%	6,17%	3,69%	<u>4,15%</u>	<u>70,12%</u>	10,44%

Для кластера характерны самые высокие (по сравнению с другими кластерами) показатели относительных затрат на ИиР, то есть на создание новых инновационных правил. Показатели всех субфаз мезо фазы 2 достаточно высоки, частота инновационного правила примерно на четверть выше средней, однако в то же время величина затратноёмкости инновационной продукции весьма значительна, а значение показателя мезо фазы 3 ниже его среднего для России значения.

Регионы данного кластера имели уникальную особенность — наличие у всех (за незначительными исключениями) предприятий, вложивших в среднем более 40% инвестиций на ТИ в ИиР, что характеризует данные регионы как источник зарождения и становления инновационных правил (не только в своих регионах, но в и тех, куда затем переходит инновационная идея, превращаясь в инновации). Однако в плане инновационного производства непосредственно в инновационном ядре, ситуация в регионах кластера значительно разнится. В то время как уровень инновационных затрат выше среднего для всех регионов кластера (кроме Дагестана), размер инновационного ядра, доля инновационной

продукции в общем производстве, а также распространенность инноваций на рынке региона сильно разнятся. Кластер включает 14 регионов.

Таблица №5. Кластер аутсайдеров второй и третьей фазы эволюционного цикла

	ИиР/ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизированная	ИП в выборке	ЗТИ/ИП	Доля осуществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	29,69%	<u>0,16%</u>	<u>0,98%</u>	<u>0,76%</u>	<u>0,84%</u>	<u>252,71%</u>	6,01%

Данный кластер имеет чрезвычайно низкие результаты прохождения второй и третьей мезо фаз. Низка частота использования инновационного правила. В данном кластере инновационное ядро фактически отсутствует (низкие показатели ИП в выборке — менее 1%), и даже у тех регионов, чьи предприятия, осуществляли технологические инновации, процессы, связанные с эволюцией инновационного правила, имеют также пренебрежимо малую величину (менее 2% - доля ИП среди отгруженной продукции в ядре). Эффективность инновационных затрат в ядре многократно ниже среднероссийской.

В то же время, для кластера в целом первая фаза выглядит весьма прилично; интенсивность затрат на создание инновационного правила весьма высока. Последнее говорит о том, что ряд регионов кластера мог бы экспортировать результаты ИиР в другие регионы, не обеспеченные научно-исследовательскими ресурсами. Однако, в то же время стоит отметить, что внутри кластера интенсивность процесса создания инновационного правила весьма различна — от высокого значения доли затрат на ИиР в затратах на ТИ у Карелии (более 45%) до двукратно меньших среднероссийских (менее 16%) - у Кемеровской области. Кластер включает 8 регионов.

Таблица №6. Кластер с высокой степенью мутации инновационного правила (ориентация на применение радикального правила)

	ИиР/ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизированная	ИП в выборке	ЗТИ/ИП	Доля осуществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	<u>15,79%</u>	4,48%	<u>3,38%</u>	3,37%	4,03%	66,87%	7,87%

Процессы, связанные с зарождением инновационного правила, для данного кластера схожи с кластером №1 — низкая доля затрат на ИиР указывает на то, что источник инноваций лежит за пределами регионов кластера.

Отличительная особенность кластера — ориентация производителя на производство продукции, вновь внедренной или значительно усовершенствованной, и, в то же время, новой для рынка. Остальные показатели второй мезо фазы отстают от среднего уровня, Кроме того, инновационные процессы сопровождаются значительной затратноёмкостью (исключение составляет Новосибирская область). Показатель третьей фазы сохранения и удержания правила ниже среднего, по величине весьма близок к показателю кластера «расточительных» инноваторов (кластер №4). Значение частоты принятия правила (мезо фаза 3) близки к среднему значению для выборки. Следует также отдельно упомянуть Новосибирскую область с ее высоким показателем эффективности затрат на ТИ и высокой долей технологически новой для производителя продукции, то есть со значительными масштабами диффузии известного рынку инновационного правила. Кластер включает 6 регионов.

Таблица №7. Кластер регионов - пассивных на всех фазах эволюционного цикла

	ИиР/ ЗТИ	техн.новая для рынка	техн.новая для производителя	модернизиро- ванная	ИП в выборке	ЗТИ/ИП	Доля осу- ществляющих ТИ
Среднее по России	31,47%	1,00%	5,94%	3,69%	5,18%	36,57%	8,48%
Среднее по кластеру	<u>8,23%</u>	<u>0,60%</u>	<u>2,12%</u>	<u>0,93%</u>	<u>1,08%</u>	<u>385,49%</u>	7,37%

Характеристики кластера в части Мезо 2, Мезо 3, а также показателей частоты и затратноёмкости напоминают характеристики кластера №5 — за тем лишь исключением, что если на стадии Мезо 1 у регионов 5-го кластера доля затрат на ИиР (до трети от затрат на ТИ) была близка к средней, то у данного кластера она составляет меньше четверти от средней величины, а для таких регионов кластера, как Волгоградская область и Чукотский автономный округ, оказывается близкой к нулю. Кластер включает 4 региона.

4. Заключение

Таким образом, результаты кластеризации показали значительную неравномерность распределения и прохождения фаз эволюционного развития в Российских регионах. Среди всех исследованных кластеров по результативности на мезо фазе 2 следует выделить кластеры 2 и 4. Наивысшие позиции на этой фазе по применению радикального правила демонстрирует кластер 6. Можно было бы ожидать, что данный кластер также ока-

жестя в числе лидеров первой мезо фазы, инвестируя значительные средства в ИиР, однако такого не наблюдается - из трех “лучших” кластеров лишь кластер №4 является лидером по доле ИиР в затратах на технологические инновации. Это означает, что по всей видимости, регионы кластера №6 являются акцепторами его новых инновационных идей. Следует также отметить, что из только что перечисленных кластеров лишь кластер №2 (кластер лидеров второй и третьей фазы эволюционного цикла) и кластер №1 (кластер «модернизаторов») демонстрируют заметные способности сохранять удерживать свое инновационной правило в макросреде.

Результирующая информация по характеристикам кластеров приведена на рисунке.

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., профессор, г.н.с. ЦЭМИ РАН, golichenko@rambler.ru, +79162241933

Попов Александр Борисович, студент МФТИ, aleksandr.popov@phystech.edu, +79160527958